

SE A CIÊNCIA É INVENTADA, PODEMOS ESCREVER OUTRA HISTÓRIA QUE NÃO SEJA A HISTÓRIA SOCIAL DA CIÊNCIA?

*Regis Cabral**

RESUMO

No princípio desta década, surge na Itália o livro de Stengers sobre a invenção da ciência moderna. Uma vez traduzido ao francês em edição de bolso, o livro desta aliada de Prigogine e Latour facilita a expansão dos estudos sociais da ciência, já comuns no resto da Europa, também na França. Para Stengers, a questão da construção social da ciência é, profundamente, uma questão de democracia. Entretanto, se tudo na ciência é construído socialmente, não estaríamos impondo uma ditadura do coletivo sobre a criatividade do pesquisador? Uma sociedade pode invalidar ou validar um determinado tipo de conhecimento, mas isto não garante que este conhecimento descreva a natureza ou a sociedade. O que é realmente socialmente construído, as relações institucionais da ciência ou a própria ciência? Há 150 anos, quando se definia o que era a ciência e o que era um cientista, a questão não estava nada clara. Hoje podemos levantar uma pergunta que facilita a discussão: não existiria uma alternativa, na forma discutida por David Bohm, em que o pensamento, sem negar sua interação com a sociedade, forma nossas percepções, o que compreendemos, assim como nossas ações? Nesta alternativa que discutimos, mostramos que é possível uma história social da ciência com um componente bastante forte da dinâmica interna da ciência. Tal forma de conhecimento se afasta da visão puramente aplicada de Bacon e da puramente pura de Newton, para aproximar-se, no seu componente institucional, de Jefferson e, no seu componente intelectual, de Whewell, e o conhecimento que surge com resposta às interações entre duas dimensões das relações humanas: as relações naturais e as relações sociais. É a história destas relações que passa a ser a nova história social das ciências.

Palavras-chave: Latour; Whewell; Feyerabend; Teoria da Ciência; Método.

IF SCIENCE IS INVENTED, CAN WE WRITE ANY HISTORY OF SCIENCE WHICH IS NOT A SOCIAL HISTORY OF SCIENCE?

Stengers' work on the invention of modern science appeared early in this decade in Italy. Once it was translated into French, the work of this associate

* Innovation Relay Center, Northern Sweden Center. E-mail: regis.cabral@uc.umu.se

of Prigogine and Latour assisted in the diffusion of the social studies of science in France. According to Stengers, the issue of the social construction of science is primarily a democratic issue. Nevertheless, if everything in science is socially constructed, are we not imposing a collective dictatorship control over the researcher's creativity? A society can validate or invalidate a particular type of knowledge, but this gives us no guarantee that this knowledge describes or not nature or society. What is it that is socially constructed, the institutional relations of science or science itself? 150 years ago, when society discussed what was science and what was a scientist, this issue was not at all clear. Today we can raise questions to illuminate the possible solutions: is it David Bohm's alternative where thought, interacting with society, shapes our perceptions, what we understand and our actions? In the alternative that we discuss, we show that it is possible to construct a social history of science which has a strong component of the internal dynamics of science. This mode of knowledge is not longer the pure science of Newton neither the applied knowledge of Francis Bacon. In its institutional component, we approach the suggestions of Jefferson and, in its intellectual dimension, of Whewell. It is the knowledge which emerges from the interaction of the social and natural relations. It is the history of these relations which could be become a new social history of sciences.

Key Words: Latour; Whewell; Feyerabend; Theory of Science; Method.

INTRODUÇÃO

Existe algo que eu me lembro de forma bem clara dos meus tempos de estudante de física, no princípio da década de 1970. Ao perguntar a um professor o que era a Física, recebi como resposta que a Física era aquilo que os físicos faziam, e que faziam muito melhor à noite. Por extensão, poderíamos dizer que a ciência é aquilo que os cientistas fazem, de dia ou de noite ou no intervalo entre estas. Apesar de simples, ou até simplória, esta definição não deixava de ter seus atrativos. Em particular, é uma definição operacional. Define a função a partir daqueles que a exercem. Obviamente, a definição peca pela circularidade, mas este não é seu principal problema. A questão que nos interessa aqui é que esta definição tenta impor ao passado definições e entendimentos de hoje, o que em inglês chamamos de Whiggism (Cabral, 1996). A verdade é que tanto a palavra cientista como a palavra físico (*scientist e physicist*) foram inventadas por William Whewell (1794-1866) durante o princípio da década de 1830. Em particular, inventou a palavra cientista em 1833. A simplória definição implicaria, portanto, que nem a ciência nem a Física teriam existidos antes de 1830, o que talvez não seja verdade. Será que antes de 1830 as pessoas realmente sabiam o que era ciência?

Mas esta simples definição revela muito, pois nos apresenta a definição do termo ciência em função de um grupo social. Mas é o grupo social que define o que

é a ciência? É a ciência definida pelas relações sociais? Apenas estas ou também estas? Este foi um dos argumentos centrais do debate entre as chamadas linhas internalistas na história da ciência e as externalistas, bem vivo desde 1931. Na década de 1960, a visão externalista, alimentada pela crítica política às relações entre ciência e estado, se reconstrói como a história social das ciências. No princípio da década de 1990, surge na Itália o livro de Stengers sobre a invenção da ciência moderna. Uma vez apresentado em francês em edição de bolso, o livro desta aliada de Prigogine e Latour facilita a expansão dos estudos sociais da ciência, já comuns no resto da Europa, também na França.

Para Stengers, a questão da construção social da ciência é, profundamente, uma questão de democracia. Entretanto, se tudo na ciência é construído socialmente, não estaríamos impondo uma ditadura do coletivo sobre a criatividade do pesquisador? Uma sociedade pode invalidar ou validar um determinado tipo de conhecimento, mas isto não garante que este conhecimento descreva a natureza ou a sociedade. O que é realmente socialmente construído, as relações institucionais da ciência ou a própria ciência?

É óbvio, para qualquer um que conhece os trabalhos de Latour e Prigogine, que Stengers tem uma visão que não nega a dimensão social da ciência, mas dá ênfase à ciência como uma atividade social particular como uma singularidade que a separa de outras atividades sociais. Esta visão tem também um problema fundamental. Este separador Feyerabendiano pode também separar muitas outras coisas. O problema parece remontar à discussão de David Bohm, em que o pensamento, sem negar sua interação com a sociedade, forma nossas percepções, o que compreendemos, assim como nossas ações.

O que faremos neste ensaio, será, em primeiro lugar, brevemente apresentar como é possível à história social das ciências criticar a ciência, seguido de uma discussão das idéias centrais de Stengers. Recuaremos então no tempo, 150 anos, para demonstrar, a partir da apresentação das idéias de Whewell, que o debate sobre o que é ciência não é novo. Então apresentaremos, sem negar a influência de Pera, como é possível escapar da armadilha que herdamos de Descartes, levando em consideração as idéias de Bohm. A alternativa à crítica, ou mesmo o descarte de um método, não é a falta de método nem a irracionalidade, mas pode bem ser um outro método.

Nesta alternativa que discutimos, mostramos que é possível uma história social da ciência com um componente bastante forte da dinâmica interna da ciência. Tal forma de conhecimento se afasta da visão puramente aplicada de Bacon e da puramente pura de Newton, para aproximar-se, no seu componente institucional, de Jefferson e, no seu componente intelectual, de Whewell. É o conhecimento que surge com resposta às interações entre duas dimensões das relações humanas: as relações naturais e as relações sociais. É a história destas relações que passa a ser a nova história social das ciências.

UM POUCO DE HISTÓRIA SOCIAL DAS CIÊNCIAS

Abordemos de forma resumida este tema interessante e que pode levar a uma crítica da ciência. Um excelente exemplo de história social das ciências, é a coletânea editada por Juan José Saldaña em 1996. Os temas abordados pelos vários autores revelam uma gama de relações sociais das ciências: teatro, liberdade, culturas pré-colombianas, felicidade pública, expedições, saúde pública, idéia de progresso, estruturas acadêmicas, política internacional, políticas científicas e tecnológicas, entre outros. São temas comuns na historiografia das relações sociais das ciências. E não é de surpreender que estes temas sejam dominantes na historiografia latino-americana das ciências. Nossa pobre rica região foi marcada por relações de interdependência que abortaram muito da capacidade criativa científica da região, no sentido descrito por Goonantilake (1985) muitos anos atrás.

É interessante marcar, a um nível meta-teórico, que por muito tempo os historiadores das ciências latino-americanos enfatizaram este processo de aborto da criatividade. E o fizeram por motivos ideológicos. Um argumento que descreve uma ciência abortada tanto pode ilustrar as relações de inter-dependência quanto pode justificar uma passividade frente a normais práticas científicas em situações de dificuldade. A história da ciência latino-americana tem sido tanto negada por aqueles que se beneficiam das relações de inter-dependência quanto por aqueles que se beneficiam por serem críticos destas relações. Enquanto o estudo da história for dependente de posições ideológicas e não ao contrário, isto parece que vai continuar a ser um problema, não só na história da ciência quanto em outros campos da história.

Dadas estas relações, não é realmente de surpreender a abordagem assumida por muitos historiadores da ciência, inclusive, em muitos instantes, por este que escreve. A maior parte dos cientistas, isto é, daqueles que praticam a ciência, reconhecem estas relações. Muitos participam, em menor ou maior grau, da construção das políticas científicas e são, portanto, atores nas relações sociais das ciências. O que assustou muitos cientistas foram duas radicalizações desta abordagem social. A primeira afirmava que toda a prática científica, inclusive a descoberta científica, era determinada pelas relações econômicas ou de poder. A segunda, afirmava que a prática científica não diferia em nada de outras práticas sociais, tendo suas regras sociais de seleção e exclusão assim como os padeiros, cabeleireiros, políticos, astrólogos, etc. também as têm.

Existe, tanto na literatura quanto em debates, a impressão de que o trabalho de Kuhn (1970) se enquadra no segundo caso. Longe disto. Enquanto Kuhn argumentava que haviam fatores sociais dentro da comunidade científica que determinavam o ritmo com que um paradigma iria substituir outro, a criatividade do indivíduo nunca foi negada, nem o foi a supremacia do método experimental ou a fundamental relação entre teoria e observação.

A idéia de que a atividade científica é totalmente condicionada e mesmo determinada pelas relações econômicas e/ou de poder tem seus atrativos. A tese de Bukharin de que o capitalismo havia determinado as idéias de Newton, gerou grande polêmica quando pela primeira vez foi apresentada em 1931. Entre as reações a favor encontra-se a de Bernal e os sofisticados trabalhos por ele desenvolvidos posteriormente sobre a ciência na história e no desenvolvimento industrial (Steiner, 1989). Entre as reações contra, esta a de Merton, que escreveu uma brilhante tese sobre a influência do Protestantismo sobre o desenvolvimento da ciência moderna (Merton, 1978). Ambos lados apresentam exageros e dados e documentos são interpretados - para dizermos diplomaticamente - de forma excessivamente favoráveis. Mas as raízes da sociologia da ciência do pós-1945 aí se encontram.

Hoje existe uma posição mais amadurecida desta relação entre economia e ciência. Acredita-se que são necessárias condições econômicas mínimas para o desenvolvimento científico (Quanta ciência sairá de Rwanda em 1998?). Entretanto não parece existir consenso sobre o que seriam estas condições. Sabe-se que o investimento em ciência pode resultar em benefício econômico, mas como fazer a transferência de resultados da primeira para a segunda depende mais de experiências individuais do que uma compreensão formal do problema (Cabral, Watson e Streijffert, 1992). Deve-se reforçar que a relação ciência-economia é um campo de pesquisa totalmente aberto.

A relação entre ciência e poder é um tópico por demais fascinante. Existem detalhados casos de usos e abusos da ciência pelos donos do poder (Ruse, 1987). Como caso geral, vejam-se as várias situações de guerra no século vinte. Como caso particular, vejam-se as histórias de Oppenheimer ou de Lysenko (Goodchild, 1980; Sojfer, 1994). Estes casos macro, do grande poder do estado dominando ou tentando dominar a ciência, por exemplo, por motivos ideológicos, chegam a parecer explicitamente óbvios quando comparados com os conflitos de poder e egos que ocorrem a nível micro, nos laboratórios e instituições, nos corredores dos poderes dos incompetentes. Aqui fala-se, por exemplo de pesquisadores que são excluídos devido a manipulações de chefes ou outros pesquisadores, ou são negados acessos a recursos por receio que “brilhem” mais do que pessoas que detêm o poder ou do que colegas invejosos.

Existe toda uma sociologia da ciência, tanto qualitativa (para citar um clássico: Knorr-Cetina e Mulkay, 1983) quanto quantitativa (Leydesdorff, 1995) que normalmente é utilizada para mapear as relações entre cientistas mas que pode ser utilizada para identificar casos ou exemplos que se enquadrem neste argumento mais radical, mas infelizmente observável. O argumento seria que este tipo de relação e controle mesquinho é que determina o desenvolvimento da ciência do século XX, em particular nos países em desenvolvimento. A idéia do gênio abandonado ou perseguido pode ser romântica e até é observável, mas, exceto situações extraordinárias, como guerras ou totalitarismos de esquerda ou direita, o que tende

a ocorrer é que as pessoas competentes deslocam-se a outras instituições ou a outros países. E, quando a história daquela ciência é escrita, os mesquinhos, que negaram a oportunidade à pessoa capaz, terminam aparecendo como grandes idiotas - o que não deixa de ser uma forma de entrar na história.

Poderíamos argumentar que já estamos na segunda crítica da ciência, isto é, que a prática científica nada difere da prática do político, do bicheiro, dos fazedores de horóscopos, em quanto prática social. Mas os críticos da ciência não chegaram a esta conclusão pelo caminho que esboçamos acima. Foi um caminho mais perigoso.

Uma das grandes bases da Física Clássica e que conquistou outras áreas do conhecimento, foi o princípio, melhor discutido por Descartes, de que o método determina se uma prática é científica ou não. Além disto, este método, quando bem aplicado e seguido, é garantia do bom êxito da prática científica. E, finalmente, aquilo ao qual o método não se aplica, não é considerado uma atividade racional. O método, por excelência, é o método experimental de Galileo (Pera, 1994).

Observe-se que não é necessário muito esforço para perceber que qualquer atividade social que quiser obter o *status* de ciência vai incorporar o método. Ocorre isto com a psicologia, com a sociologia, com a economia, com a quiromancia, com a astrologia e com certas tendências políticas, entre outras. Além disto, é claro que certas áreas científicas não são experimentais. Este é o caso da evolução darwiniana, que é uma ciência histórica. Portanto, o método ou sua existência não nos garante que uma atividade seja científica ou não. Isto discutiu Feyerabend no seu *Against Method* (1975). E concluiu que, como o método (Cartesiano) não se aplicava, deixava a ciência de ser racional. Manteve-se o programa Cartesiano e descartou-se a racionalidade da ciência. Seguiria-se então, que a atividade científica não se distinguiria de outras atividades sociais. Nesta lógica, o que diferenciaria os sapateiros, dos cientistas, dos quiromânticos e dos políticos é que cada grupinho teria suas regras sociais. Como argumenta Pera, Feyerabend estava errado. A única coisa que Feyerabend demonstrou bem é que o programa Cartesiano não se aplica e que não é o método que identifica se uma atividade é científica ou não. A ciência continua tendo seu lugar à parte entre as atividades humanas. E é uma atividade marcadamente racional. É um esforço para salvar o lugar excepcional da ciência que Stengers lança a discussão sobre a invenção da ciência. Sem dar-se conta da falha de Feyerabend e suas conseqüências, o esforço de Stengers contribuiu para o debate, mas sem atingir o objetivo esperado.

STENGERS E A INVENÇÃO DA CIÊNCIA MODERNA

Isabelle Stengers está muito consciente da importância das relações sociais no trabalho científico e na evolução do conhecimento. Seu trabalho revela um profundo conhecimento da crítica feminista à ciência moderna, uma ciência marcadamente dominada por homens e conceitos masculinos, tanto nas institui-

ções quanto nos corpos teóricos. O objetivo de Stengers, como o de Bruno Latour, é o de defender a ciência (Stengers, 1995). Sem negar a construção social das ciências, Stengers tenta identificar que construção dá à ciência sua singularidade.

A leitura de Stengers é mais fácil que a de Latour. A inspiração é a leitura - explicitamente com admiração - do texto *Nunca Fomos Modernos* (Latour, 1991). Mas Stengers torna muito mais explícito aquilo que Latour menciona mas que muitos leitores fica despercebida. Latour está ironizando, ou ridicularizando, com um humor intelectual muito sutil, a possibilidade de que a ciência não seja uma atividade singular em relação a outras atividades. Faz-se necessário rir da possibilidade de querer botar a ciência na mesma categoria, no mesmo saco, que astrologia, evolução cristã, economia ou política.

Stengers reconhece que estas têm seus métodos. Mas, para Stengers, é a instrumentação, seja experimental ou teórica, que delimita o espaço de conhecimento, que dá à ciência sua singularidade. O método de trabalho utilizado por ela é uma aplicação dos métodos políticos, inclusive de teoria de redes, à compreensão do que é a ciência e seu fazer. Isto implica, inclusive, compreender palavras e seus significados. O próprio nome do livro já demonstra a dificuldade de chegar-se a uma compreensão de validade geral. Em italiano é *Le Politiche de la Ragione* (1993) e em francês é *L'invention des sciences modernes* (1995). Parece tradução de título de filme de cinema. A primeira é obviamente a *Politica da Razão* e a outra é a *Invenção da Ciência Moderna*. Ambos títulos se aplicam.

Existe um lado social da definição do que é ciência. A micro política e a política de financiamento dos pretensiosos padrões da ciências, que se acoplam às macro-políticas, é o que define os rumos da atividade científica. Estes padrões são empreiteiros institucionais, articuladores de recursos com o fim de promover um programa científico de seu interesse. Neste aspecto, a ciência não se difere realmente de outras atividade humanas.

A diferença vem a um outro nível. Stengers adota o humor de Latour para discutir este nível. Para este grupo, ao qual se associa também o nome de Woolgar, os artefatos construídos pela prática científica são atores que “votam” a favor ou contra daquilo que é ciência. Existe um parlamento dos artefatos. É uma democracia onde os artefatos têm participação simétrica às pessoas que os construíram ou os herdaram. Parece que mesmo Pera não percebeu o humor, e argumenta que é trivial dizer que artefatos são socialmente construídos. Um parlamento de objetos não é trivial; é comicamente ridículo, sendo digno de um Looney Toone com a dupla participação de Mickey Mouse e Donald Duck.

Mas, por trás do humor está uma afirmação de ordem bem séria. Nossa prática social de conhecer e reconstruir o que observamos na natureza gera objetos e instrumentos que são, ou não, aceitos por um particular grupo de profissionais. Caso estes objetos não se apliquem ou rejeitem uma determinada prática, apesar de todos ajustes possíveis, esta prática não será ciência. A racionalidade entra como

fundamento da retórica que vai argumentar a favor ou contra este relacionamento da prática em questão com artefatos reconhecidos como científicos.

A posição de Stenger tem seus problemas e ela mesma reconhece que as ciências históricas, como a biologia evolucionária, enfrentam dificuldades, pois muitos atores sociais não conseguem compreender uma teoria como um artefato. Minha crítica vai um pouco mais além. Assim como o método, o artefato não consegue por si só determinar o que é ciência ou não. Outras práticas podem incorporar artefatos e instituições. O parlamento dos artefatos pode parecer como estes parlamentos ou congressos criados por ditadores, onde tudo se vota e tudo se discute num circo pseudo-democrático. Artefatos, em si, não delimitam o que é ciência ou não. A determinação parece depender de uma outra dinâmica.

WHEWELL E A DEFINIÇÃO DO QUE É A CIÊNCIA

Este mesmo problema tinham aqueles que defendiam a prática científica no Reino Unido há 150 anos. A arrogância do tempo presente parece nos fazer crer que nossos problemas e nossas vitórias são sempre maiores que os do passado. Parece que nosso progresso nos fez questionar o que é a ciência pela primeira vez na história. Não é bem assim.

William Whewell (1794-1866) também enfrentou este problema, vivendo em uma época em que quase tudo podia ser chamado de ciência assim como quase nada (Yeo, 1993; Fisch e Schaffer, 1991; Fisch, 1991; Butts, 1968). Whewell, que ascendeu de família extremamente pobre até atingir o alto cargo de *Master of Trinity College*, Cambridge, foi um definidor de termos e atividades científicas. Escritor e debatedor, Whewell não é considerado um especialista em nenhuma área do conhecimento, apesar de o ter sido em mineralogia e marés. Participou em várias outras áreas. Por exemplo, foi o primeiro a fazer uma crítica matemática sólida das idéias de Ricardo (Whewell, 1829). Contribuiu de forma definitiva tanto para a divulgação dos resultados científicos como para dar legitimidade à ciência no meio cultural Vitoriano. Era conservador e rigoroso, em muitos aspectos. Mais que tudo, com sua própria vida de pesquisa Whewell definiu o que poderia ser aceito ou não como ciência. Esta definição emergiu não só da sua própria prática, mas também daquela de seus críticos, como J. S. Mill (1856).

Considere-se algumas das palavras inventadas por Whewell: físico, cientista, ânodo e cátodo. Muitos foram os homens de ciência da época, entre eles Faraday e Huxley, que consultaram com Whewell sobre questões de terminologia e metodologia. Ao final da década de 1830, era Whewell o grande árbitro que determinava o que era boa ciência ou não. Whewell está para os séculos XIX e XX assim como Francis Bacon está para os anteriores. Mas a ciência de Whewell não é nem a pura, nem a aplicada. Apenas o relacionamento com a natureza ou apenas com as forças sociais não seria suficiente. A ciência de Whewell é uma ciência

engajada com a realidade, não é nem materialista nem utilitária. Isto surge de forma clara na sua história da ciência.

Para Whewell, é a combinação entre o método e a criatividade individual na solução de problemas coletivamente engajadores que vai definir a ciência como prática; uma prática que depende dos debates e especulações que fizeram parte das tradições de cada área do conhecimento. Esta combinação seria comum a todas as áreas do conhecimento. A palavra cientista é criada como uma afirmação a favor de uma visão unificada da ciência e contra a fragmentação e especialização do conhecimento que ocorria no século XIX.

Isto não significa que Whewell argumentava a favor da transferência, como sugeria Mill e os Positivistas, do método de uma área do conhecimento para outra. A dedução a partir de leis já estabelecidas e conhecidas não levaria a compreender novas causas desconhecidas. Para Whewell, o método da ciência é indutivo. Isto foi o que a história da ciência ensinou a Whewell. Mas nunca esquecer que, para ele, o método não é suficiente. Sem as qualidades individuais do cientista, de nada serve o método.

DAVID BOHM E O PENSAMENTO COMO UM SISTEMA

Se as qualidades individuais do cientista são fundamentais para a ciência - e parece ser difícil negar esta afirmação - então não cairíamos em um idealismo onde tudo parece depender de pensamentos abstratos? Não demoraríamos muito a chegar a perguntar-nos não somente se a ciência existe sem a interação com a natureza, mas também se a natureza existe sem o pensamento científico. O próprio pensar passa a ser um elemento relevante na definição do que é ciência.

Aqui é interessante tomar alguns pontos levantados pelo físico David Bohm (1997). Uma das idéias centrais que Bohm levanta é que não existe pensamento neutro nem individual. O cérebro não é um observador neutro que está separado da natureza. Tampouco está o cérebro separado das relações sociais. Isto significa que a objetividade pura não existe. Como nosso cérebro é parte da natureza e somos parte de sociedades, nosso pensamento e o conhecimento por ele gerado estão integrados com nossas percepções e teorias sobre a natureza. Esta relação entre cérebro e natureza faz com que os objetos que criamos sejam expressões materiais de nossa relação com a natureza. É como se o pensamento se houvesse materializado - e assim o foi. Os artefatos criados, assim como as teorias construídas, formam, junto conosco, nosso pensamento e a natureza um campo contínuo que interage e se informa. O individual e o coletivo se interpenetram na nossa percepção formando o pensamento como sistema. A dimensão coletiva deste fenômeno faz com que o diálogo seja uma das formas fundamentais de questionar como a natureza se organiza. Ao que podemos adicionar que este diálogo pode também ocorrer com artefatos e teorias, assim como com a própria natureza.

MARCELLO PERA E A RETÓRICA DA CIÊNCIA

Um diálogo é uma conversação entre dois ou mais atores. Particularmente, esta conversação pode ser uma argumentação sobre um tópico específico. Esta argumentação pode organizar-se como um debate, quando dois ou mais destes atores estejam interessados em investir energia em defender suas posições. As palavras e argumentos passam a ser os instrumentos de defesa e ataque. O objetivo destes atores não necessita ser convencer o oponente, mas pode ser chegar até à verdade através da controvérsia. Tanto num caso como noutro, passa a ser fundamental a capacidade de raciocinar e apresentar estes raciocínios de forma convincente. O discurso de cada participante no diálogo é de significante importância. No contexto que estamos considerando, o discurso é mais do que a expressão oral ou escrita. Discursar é também julgar e inferir, ou contribuir com elementos para que outros o façam.

O discurso não é o único elemento do diálogo ou do debate. A retórica também o é. A retórica é mais do que a arte da oratória. Formalmente, é a arte da composição, levando à apresentação das idéias com elegância e com força que deveria ser convincente. Retórica implica um esforço de persuasão. O ator quer mais do que chegar à verdade. Ele/ela quer convencer os outros atores da validade da sua verdade. Este esforço pode ser cheio de argumentos vazios e não verificáveis, mas também pode ser carregado de resultados experimentais ou observações duplicáveis tecidos em um sólido corpo teórico.

Se existe um diálogo inteligente sobre a natureza, então espera-se que exista uma retórica. Este é um dos pontos centrais do trabalho de Marcello Pera (1994). Pera vai mais além e argumenta que sem a retórica, a ciência não pode ser construída nem teorias aceitas e difundidas. Para compreender esta retórica, que constitui a ciência, devemos, segundo Pera, utilizar a dialética, ou seja, a lógica na qual está construída a retórica. Este modelo dialético tem três atores, os cientistas que apresentam suas idéias, a natureza e os que debatem a favor ou contra o conjunto de idéias apresentadas. O modelo inclui a dimensão comunitária. Isto implica que aquele que apresenta a idéia, seja teoria ou resultado experimental ou observacional, tem que ter uma linguagem comum com aqueles que constituem a audiência que vai debater as idéias. Devem existir elementos que são comuns e estáveis entre eles: que devem ser fixos, quase imutáveis.

Como mencionamos acima, o estudo de Pera está baseado numa crítica ao programa Cartesiano. Este programa inclui a crença em um método absoluto que separa o que é ciência daquilo que não é. Este mesmo método, se seguido à risca, garantiria o êxito da atividade chamada ciência. E, finalmente, aquelas atividades humanas que não podem incorporar o método não consideradas racionais (Descartes, 1996). É este último ponto que é frequentemente desconsiderado nos debates sobre o que é ciência. Para Descartes o método (o seu método) é a garantia da racionalidade. Foi a origem do erro de Feyerabend, quando se atirou contra o mé-

todo. Ao demonstrar que o método não servia para demarcar o que era ciência daquilo que não era, Feyerabend continuou dentro dos parâmetros Cartesianos. Para Feyerabend, a única alternativa ao Cartesianismo é a irracionalidade. Começou a falácia de tomar a parte pelo todo. Podem existir outros métodos; podem existir outros possíveis demarcadores entre o que é ciência e o que não é.

Pera sugere que este demarcador é uma forma particular de argumentação e que tem uma lógica que a valida. Pera chama esta lógica de dialética científica. Tem dois componentes, substância e procedimento. A substância inclui a vida e prática científica, assim como a organização da ciência. O procedimento são as regras do debate científico.

O MODELO INSTITUCIONAL JEFFERSONIANO

A definição do que é ciência tem implicações fundamentais sobre a forma como a prática científica é organizada. A insistência no método Cartesiano como divisor entre o que é e que não é ciência produziu uma dicotomia nos modelos institucionais. Por um lado, temos as instituições que argumentam que seguem o Programa Newtoniano de ciência pura e básica. Por outro temos as instituições de ciência aplicada, inspiradas no programa articulado por Francis Bacon. Existe uma alternativa, que é mais compatível com a argumentação de Whewell. Este é o modelo uma vez proposto por Jefferson. É a instituição que está constantemente avaliando a relação entre conhecimento e tecnologia, expandindo ou ajustando seus programas de pesquisa de acordo com as necessidades do relacionamento humano e do relacionamento ser humano-natureza (Cabral, Dahlström and Comstock, 1998). Mudando a substância da dialética científica, mudará também o resultado da sua prática. O programa de pesquisa deixa de ser Newtoniano ou Baconian, para colocar-se na interface entre dois, mas sempre alimentando a crença de que os resultados do programa vão contribuir para a solução de problemas, sejam teóricos ou aplicados (Holton, 1993).

CONCLUSÃO

Neste ensaio, levantamos mais perguntas do que respostas. Respondemos à pergunta levantada no título? Para dizer a verdade, não, mas esperamos que o leitor tenha gostado do que leu e saído com mais dúvidas que antes de começar a ler. Todas as histórias são sociais, não existe como escapar desta dimensão. E a ciência é uma invenção da cultura humana. Isto é entretanto um argumento trivial. Por uma nova história social das ciências queremos dizer uma atividade que reflete também a própria realidade da ciência. E isto só será possível se levarmos em consideração o que é a ciência.

Ciência é uma prática retórica, portanto, discursiva, que inclui quatro atores. Em primeiro lugar, temos a comunidade ou indivíduo que apresenta as idéias,

sejam estas teóricas ou resultados experimentais ou observacionais. Em segundo lugar, temos a natureza, com que o primeiro ator teve um diálogo teórico, experimental e/ou observacional. Em terceiro lugar, temos os instrumentos deste diálogo, que podem ser artefatos teóricos ou materiais, mas com quem o primeiro ator também trava um diálogo, se bem que a um meta-nível em relação a natureza. Finalmente temos uma outra comunidade ou indivíduo, que irá debater com o primeiro ator, podendo ou não aceitar seus argumentos. Esta prática discursiva exige uma linguagem comum entre os quatro atores. É a dinâmica de transformação desta linguagem, como resultado do debate entre os quatro atores, que irá demarcar o que é ou não aceito como ciência.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BOHM, D. *Thought as a System*. London: Routledge, 1997. Publicado pela primeira vez por David Bohm Seminars, 1992.
- BUTTS, R. E. (ed.) *William Whewell's Theory of Scientific Method*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1968.
- CABRAL, R. Herbert Butterfield (1900-79) as a Christian Historian of Science, *Studies in History and Philosophy of Science*, n. 27, p. 547-564, 1996.
- CABRAL, R., WATSON, A. e STREIFFERT, H. *The Industrial Liaison Services in Sweden*. Stockholm: Universitets-och Högskoleämbetet, 1992.
- CABRAL, R., DAHLSTRÖM, G. e COMSTOCK, A. C. *Managing the Human Technology Interface in the European Arctic and Subarctic Region, From Snowmobiles to Mobile Telecommunications*. Paper Submitted to the Winnepeg Winter Cities Forum, January 1999.
- DESCARTES, R. *Discourse on the Method and Meditations on First Philosophy*. Edited by Davis Weissman with essays by William T. Bluhm. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1996.
- FEYERABEND, P. K. *Against Method*. Londres: New Left Books, 1975.
- FISCH, M. *William Whewell, Philosopher of Science*. Oxford: Oxford University Press, 1991.
- FISCH, M. e SCHAFFER, S. *William Whewell, A Composite Portrait*. Oxford: Oxford University Press, 1991.
- GOODCHILD, P. *Robert Oppenheimer, 'Shatterer of worlds'*. Londres: British Broadcasting Corp, 1980.
- GOONATILAKE, S. *Aborted Discovery; Science and Creativity in the Third World*. Londres: Zed Press, 1985.
- HOLTON, G. On the Jeffersonian Research Program. *Archives Internationales d'Histoire des Sciences*, n. 36, p. 325-336, 1986. Reprinted in HOLTON, G. *Science and Anti-Science*. Cambridge: Harvard University Press, p. 109-125, 1993.
- KNORR-CETINA, K. e MULKAY, M. (ed.) *Science Observed; Perspectives on the Social Study of Science*. Londres: Sage, 1983.
- KUHN, T. *The Structure of Scientific Revolutions*. Chicago: University of Chicago Press, 1970, 1. ed., 1962.
- LATOUR, B. *Nous N'avons Jamais Été Modernes, Essai d'Anthropologie Symétrique*. Paris: La Découverte, 1991.

-
-
-
- LEYDESDORFF, L. *The Challenge of Scientometrics. The Development, Measurement, and Self-Organization of Scientific Communications*. Leiden: DSWO Press, 1995.
- MERTON, R. K. *Science, Technology and Society in Seventeenth Century England*. Atlantic Highlands: Humanities P. and Brighton Harvester P., 1978. Publicado originalmente em 1938, em *Osiris* 4 (2), com título "Studies on the History and Philosophy of Science, and on the History of Learning and Culture".
- MILL, J. S. *A System of Logic, Ratiocinative and Inductive, Being a Connected View of the Principles of Evidence and the Methods of Scientific Investigation*. London: Longmans, 4. ed., 1856.
- PERA, M. *The Discourses of Science*. Chicago: University of Chicago Press, 1994. Originalmente publicado como *Scienza e Retorica*. Pisa: Gius. Laterza & Figli, 1991.
- RUSE, J. *Knowledge and Power. Towards a Political Philosophy of Science*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1987.
- SALDAÑA, J. J. (coordinador) *História Social de las Ciencias en América Latina*. Mexico: Grupo Editorial Miguel Ángel Porrúa, 1996.
- SOJFER, V. *Lysenko and the Tragedy of Soviet Science*. New Brunswick: N. J., Rutgers University Press, 1994.
- STEINER, H. *J. D. Bernal's - The social function of science - 1939-1989*. Berlin: Akademie-Vlg, 1989.
- STENGERS, I. *L'invention des Sciences Modernes*. Paris: Flammarion, 1995. Publicado pela primeira vez em francês por La Découverte, em 1993. A edição original é *Le Politiche de la Ragione*. Pisa: Gius. Laterza & Figli, 1993.
- WHEWELL, W. *Mathematical Exposition of Some Doctrines of Political Economy*. Cambridge: J. Smith, Printer to the University for the Transactions of the Cambridge Philosophical Society, 1829. Reprinted in New York by Augustus M. Kelley, Pub., 1971.
- YEO, R. *Defining Science. William Whewell, Natural Knowledge and Public Debate in Early Victorian Britain*. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
-
-